

ELABORAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GESTORES MUNICIPAIS: UMA TRAJETÓRIA RUMO A EXCELÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA EM ESTRELA DO INDAIÁ/MG

[Administração, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 22/06/2024](#)

**DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL TRAINING COURSE FOR
MUNICIPAL MANAGERS: A JOURNEY TOWARDS EXCELLENCE IN
PUBLIC MANAGEMENT IN ESTRELA DO INDAIÁ/MG**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12324129

Franciele Leonor Silva Santos^[1]

Alessandra Resende Couto e Silva^[2]

Adauto Nunes de Menezes^[3]

Fernanda Carla Wasner Vasconcelos^[4]

Simone Magela Moreira^[5]

Resumo

Um curso de formação profissional é um programa educacional desenvolvido para atender às necessidades de aperfeiçoamento, identificadas em análises contínuas do contexto laboral. A adoção de práticas sustentáveis e de desenvolvimento sustentável (DS) é relevante

para promover o bem-estar e assegurar a viabilidade de gerações futuras. O objetivo é verificar qual seria o impacto da aplicação de um curso de formação profissional sobre a aplicação dos conceitos de sustentabilidade e DS, para a capacitação e desenvolvimento dos gestores municipais de Estrela do Indaiá/MG, tendo em vista a realidade local. A pesquisa é qualitativa, envolvendo o levantamento de dados secundários dos Planos Municipais de cada secretaria e a observação direta. Os resultados indicam uma necessidade de maior integração de questões relacionadas à sustentabilidade e ao DS nos Planos Municipais. A falta de consideração desses temas representa uma oportunidade perdida para promover o DS e a resiliência ambiental no município. Portanto, recomenda-se que a administração pública local pondere seriamente, a implementação do curso supracitado como segmento de suas ações de aprimoramento e formação de recursos humanos, sendo aconselhável a realização de futuras revisões dos planos em vigência além da necessidade da realização de estudos sobre o conhecimento da gestão pública, após a implantação do curso em questão.

Palavras-chave: Capacitação. Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável. Políticas Públicas. Formação híbrida.

1 INTRODUÇÃO

Estrela do Indaiá, município que possui o maior índice de envelhecimento de Minas Gerais, segundo dados do último censo demográfico é o objeto de análise deste estudo (IBGE, 2024). Fundamenta-se na ideia de que os idosos desempenham um papel central quanto as relações que impliquem a sustentabilidade (Da Cruz; Pereira, 2020). Nessa coerência, a implantação de práticas sustentáveis e o Desenvolvimento Sustentável (DS) na capacitação de gestores municipais se revela como uma estratégia fundamental para garantir uma efetiva integração desses conceitos de forma prática. No âmbito municipal, a conscientização sobre os aspectos econômicos, sociais e ambientais é fundamental. Considerando essa perspectiva, a integração de práticas sustentáveis torna-se uma estratégia para gestores municipais, visando promover uma

atuação mais consciente e abrangente, alinhada com os princípios de sustentabilidade.

Um curso de formação profissional é um programa educacional abrangente para profissionais inseridos em um contexto laboral específico, resultante de uma necessidade de aperfeiçoamento diagnosticada em uma análise contínua dentro do cenário profissional. O curso pode ser realizado por amplos mecanismos: presencial, educação à distância (EAD) ou híbrido. É condensado no aperfeiçoamento de habilidades práticas e conhecimentos técnicos intercambiáveis a uma área específica (Bresolin; Da Silva; Freire, 2020). Proporciona uma abordagem indispensável para a integração dos princípios *Environmental, Social e Governance* (ESG) nas práticas de governança (Rizzi et al., 2022).

As prefeituras, enquanto agentes centrais na gestão local, possuem a dificuldade de integrar os conceitos de sustentabilidade no cotidiano de suas atividades. Considerando todos os seus segmentos, as prefeituras desempenham um papel primordial na promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável (DS) em nível territorial, por meio de políticas, programas e iniciativas que abordam uma diversidade de questões ambientais, sociais e econômicas. No cenário atual, a necessidade de implementação de práticas sustentáveis e de DS tornou-se evidente para o enfrentamento dos desafios públicos, sendo relevante para a promoção do bem-estar e para a garantia de viabilidade para as gerações futuras (Salvador; Sancho, 2021).

A relevância do curso de formação profissional para gestores municipais está na colaboração da ciência aplicada ao sintetizar informações que estão pulverizadas. No setor público, não existem materiais que contribuam para o exercício do papel do gestor, sendo este cargo um cargo de comissão que não exige formação acadêmica (Brasil, 1988; Brasil, 2019). Enquanto sua aplicabilidade depende da especificidade do conteúdo e do público-alvo a que se destina. A adesão do aluno, relaciona-se com as perspectivas individuais dos alunos, os contextos em

que estão inseridos, atuação e estratégias dos preceptores educacionais, bem como nos aspectos éticos e profissionais que são compreensíveis para todos (Reinaldi; Giordani; Freitas, 2020; Dos Santos; De Quadros, 2019). Embora realizado em Estrela do Indaiá, este trabalho pode ser aplicado como um modelo para outros municípios.

Dessa forma, evidencia-se a questão de pesquisa deste estudo: Como a implementação do curso de formação profissional sobre aplicação de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável no setor público municipal, poderá impactar de maneira efetiva e incorporativa nas condutas práticas dos gestores municipais e a população que reside nesta região?

Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa é elaborar um conteúdo programático de um curso de formação profissional sobre a aplicação dos conceitos de sustentabilidade e DS, para a capacitação e desenvolvimento dos gestores do município de Estrela do Indaiá/MG, tendo em vista a realidade local.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O produto técnico é um resultado de um trabalho científico que não se restringe somente ao meio acadêmico, sendo o resultado tangível de uma prática docente ou discente, que permite ser realizada individualmente ou de maneira coletiva. O resultado é algo concreto, que pode ser visto, tocado, lido, entre outras formas de ações. Pode ser o aprimoramento ou uma agregação de normativas de uma metodologia de trabalho. O produto é elaborado precedentemente à recepção pelo adquirente/receptor, que apenas terá a acessibilidade mediante a finalização dos trabalhos. Ele consegue proporcionar conteúdo para outro público, favorecendo o desenvolvimento de ações sociais, dentro de todo o setor público de maneira sustentável e popularizando conceitos com cunho científico (Brasil, 2019; Queidi; Locatelli; Da Rosa, 2023).

A sustentabilidade surgiu como princípio de uma ideia que considerava pleitear alterações no comportamento das pessoas, assinalando a conduta que elas deveriam adotar. Condutas sustentáveis aplicadas são imprescindíveis nas problemáticas globais. Cabe destacar que o entendimento, assimilação e aplicabilidade desse conceito não ocorreu de forma frenética (Bursztyn et al., 2023). Em contrapartida, o conceito de DS surgiu baseado em uma proposta visando o equilíbrio dos aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais do desenvolvimento. A definição mais citada nas literaturas é o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (Wced, 1987, p. 46). Observa-se que este conceito apresenta distintas críticas e interpretações, constatando-se que é inquestionável que seja promovida a sustentabilidade, impreterivelmente (De Oliveira, 2023).

Mesmo que exista concordância sobre os sistemas, considerando a perspectiva de inovação, pode-se considerar que eles são recentes no cenário brasileiro e na administração pública. Observa-se que existe despreparo por parte da gestão de aperfeiçoamento de forma metódica, visto que seria fundamental a integração de um ambiente inovador, impulsionando o potencial inovador, de modo a monitorar e avaliar os impactos da inovação no âmbito público (Saldanha et al., 2020).

Um programa de formação para gestores municipais deve ser embasado em literatura acadêmica atualizada, adotar metodologias ativas de aprendizagem, incluir estudos de caso reais e contar com um corpo docente qualificado. Recursos didáticos de alta qualidade e tecnologias educacionais também são essenciais para uma experiência abrangente e prática (Campos et al., 2020).

A formação de grupos multidisciplinares, visa que seja promovida a máxima integração de informações, provenientes de distintas áreas de conhecimento. A junção desses conhecimentos pode desencadear uma coesão favorável. A multidisciplinaridade ocorre com inúmeras práticas

colaborativas e com o compartilhamento de experiências entre os envolvidos, entre reuniões periódicas com permuta de conhecimento, discussões para lidar com os desafios, disseminação de conhecimento e atividades presenciais em grupo (Monteiro et al., 2020).

A apresentação de conhecimento científico em qualquer ciência da natureza, como produção humana e social é, basicamente, não trivial, considerando-se que ela abrange o estudo e a resolução de questões envolvidas no contexto histórico e social no qual está inserida (Pereira; Souza; Lourenço, 2021).

A criação de materiais didáticos com elementos gráficos personalizados para o público-alvo é essencial, especialmente considerando que estamos lidando com adultos em posições de liderança. No entanto, esses são cargos de gestão municipal, ou seja, posições comissionadas que não exigem uma formação acadêmica específica. Assegurar que o conteúdo seja acessível, cativante, memorável e relevante para suas necessidades e experiências individuais pode potencializar a participação do aluno e, conseqüentemente, seu aprendizado (Campos et al., 2020).

3 METODOLOGIA

Tipo de pesquisa

A abordagem metodológica adotada neste estudo pode ser classificada como uma pesquisa qualitativa, que se caracteriza pelo levantamento, seleção de dados e observação direta pois realiza uma análise e interpretação de documentos, por exemplo, definições e metas, extraídas dos planos municipais de cada secretaria, em seguida analisar o impacto da aplicabilidade do uso de curso de formação profissional que compreenda os conceitos de sustentabilidade e DS, no âmbito municipal. Os elementos metodológicos abordados neste estudo seguem a lógica de Lakatos e Marconi (2011) e Creswell (2010).

Local, população

Esta pesquisa concentra-se no município de Estrela do Indaiá (**Figura 1**), localizado no estado de Minas Gerais, com uma população de 2.772 habitantes, segundo o último censo demográfico. Esse município foi selecionado como objeto de pesquisa, devido ter apresentado o maior índice de envelhecimento do estado e por ter acessibilidade aos dados responsáveis pela execução do projeto.

Figura 1 – Localização de Estrela do Indaiá em Minas Gerais.

Fonte: Adaptado de IBGE (2024).

Coleta de dados

Esta pesquisa se propõe a realizar um levantamento de dados secundários abrangente, considerando-se como universo de estudo os documentos fornecidos pelas três secretarias e seus respectivos departamentos, dentro da esfera municipal de Estrela do Indaiá-MG. Essas secretarias são responsáveis pelas pastas diretamente relacionadas aos processos logísticos e sustentáveis da Prefeitura, que são Secretaria

Municipal de Saúde, Saneamento, Previdência, Assistência Social e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo; Secretaria Municipal de Administração; e seus respectivos departamentos.

Os dados serão coletados por meio de análises dos documentos das secretarias envolvidas no processo e observação direta. Serão realizadas análises quanto à aplicabilidade dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável e suas aplicações no cotidiano de atividades desenvolvidas pelos seus respectivos setores.

Análise e tratamento dos dados

A análise de conteúdo dos Planos Municipais foi a técnica utilizada para avaliar e conduzir os dados seguindo os aspectos listados na **Tabela 1**:

Tabela 1: Aspectos Relacionados à Sustentabilidade em Saúde, Educação e Administração.

Aspectos	Plano Municipal de Saúde	Plano Municipal de Educação	Plano Municipal de Administração
Planejamento	Políticas de saúde	Práticas sustentáveis	Gestão sustentável
Participação	Comunidade envolvida	Educação ambiental	Transparência
Uso eficiente	Tecnologias eficientes	Conservação de recursos	Redução de desperdício
Promoção	Hábitos saudáveis	Inclusão de temas	Parcerias sustentáveis
Acesso	Acesso igualitário	Educação inclusiva	Acesso a serviços
Monitoramento	Indicadores de progresso	Impacto sustentável	Avaliação constante

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Em seguida, com base em padrões, tendências e áreas que requerem maior atenção, no quesito sustentabilidade e DS, foi proposto um cronograma de curso de formação profissional. Após verificação da presença ou ausência de metas, baseadas em sustentabilidade e DS, poderá ser realizado um levantamento quanto ao impacto de uma capacitação com aplicação dos conceitos de sustentabilidade e DS no setor público municipal, para a socialização das pesquisas em ciências ambientais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A **Tabela 2**, ilustra os aspectos relacionados à gestão sustentável nas secretarias avaliadas dentro do município de Estrela do Indaiá, como saúde, educação e administração e seus respectivos departamentos. Cada aspecto pode ser desenvolvido e implementado para promover práticas sustentáveis e o DS no município.

Tabela 2 – Resultados relacionados à gestão sustentável nas secretarias avaliadas em Estrela do Indaiá.

Secretaria	Aspectos	Resultados
Secretaria de Saúde	Planejamento	Sensibilidade de políticas de saúde voltadas para a sustentabilidade, resultando na melhoria da qualidade dos serviços e redução do impacto ambiental, destino incorreto de resíduos sólidos urbanos (RSU). Plano de saúde sensível de dados robustos por áreas. Ausência de participação de equipe multiprofissional para realização do plano. Falta de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

	Participação	Engajamento da comunidade em programas de saúde sustentáveis, promovendo uma maior conscientização e adesão aos cuidados preventivos, conselhos ativos. Ausência de participação de equipe multiprofissional para realização do plano, justificado pela falta de indicadores específicos por áreas distintas. Muito específico na área de Estratégia e Saúde da Família (ESF) sendo as demais áreas, não detalhadas.
	Uso eficiente	Adoção de tecnologias eficientes e práticas de conservação de recursos, resultando em uma gestão mais econômica e ecológica dos serviços de saúde.
	Promoção	Promoção de hábitos saudáveis e a inclusão de temas de sustentabilidade em campanhas de saúde pública, contribuindo para o bem-estar da população e a preservação do meio ambiente.
	Acesso	Garantia de acesso igualitário aos serviços de saúde, promovendo equidade e inclusão, além da utilização de tecnologias para melhorar o acesso e a comunicação com a comunidade. Porém, possui um hospital municipal com

		atendimentos de média complexidade.
	Monitoramento	Estabelecimento de indicadores de progresso e avaliação do impacto das práticas sustentáveis na saúde da população, visando melhorar continuamente os serviços oferecidos baseados apenas na Vigilância em Saúde.
Secretaria de Educação	Planejamento	Incorporação de práticas sustentáveis no currículo escolar, resultando em uma educação ambiental mais eficaz e na formação de cidadãos conscientes.
	Participação	Envolvimento dos alunos em projetos sustentáveis e promoção da educação ambiental, estimulando o engajamento e a responsabilidade socioambiental.
	Uso eficiente	Implementação de medidas de conservação de recursos dentro e fora das instituições educacionais, resultando em uma gestão mais sustentável e na redução de custos.
	Promoção	Inclusão de temas de sustentabilidade em atividades curriculares e extracurriculares, promovendo a conscientização e ações práticas em prol do meio ambiente.

	Acesso	Acesso universal à educação de qualidade, incluindo infraestrutura acessível a todos e o uso de tecnologias para melhorar o acesso à informação e aos recursos educacionais.
	Monitoramento	Avaliação constante da qualidade do ensino e do impacto das práticas sustentáveis na aprendizagem dos alunos, visando a melhoria contínua do sistema educacional.
Secretaria de Administração	Planejamento	Desenvolvimento de estratégias de gestão sustentável, resultando em uma administração mais eficiente e responsável com os recursos públicos e ambientais.
	Participação	Estímulo à transparência e ao engajamento da comunidade na gestão municipal sustentável, promovendo uma governança mais democrática e participativa.
	Uso eficiente	Redução do desperdício e adoção de práticas sustentáveis na utilização de recursos naturais e energéticos, resultando em economia financeira e preservação ambiental.
	Promoção	Estabelecimento de parcerias sustentáveis com setores público e privado, visando implementar iniciativas sustentáveis e promover

		o desenvolvimento socioeconômico local.
--	--	---

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Os resultados do levantamento condizem com a análise observacional direta, que indicam uma necessidade de uma maior integração de questões relacionadas à sustentabilidade, ao DS e às práticas ESG nos Planos Municipais de Estrela do Indaiá, além de manifestar lacunas de habilidades e necessidade de formação profissional nas secretarias municipais. Foram identificadas as áreas de administração pública, gestão de projetos, tecnologia da informação e atendimento ao público como primordiais para intermediação, com ênfase na implementação de princípios de sustentabilidade e responsabilidade social em todos os procedimentos de gestão.

A análise dos resultados obtidos evidencia a ausência de aplicação da sustentabilidade e do DS como elementos centrais que destacam a importância do ESG no cenário público. Inicialmente, enfatiza-se a necessidade de implantação de um curso de formação profissional que inclua módulos específicos conceituais e de critérios ambientais, como sinalizador de desempenho organizacional, tendo em vista a provisão de medidas concretas para a avaliação do desempenho das políticas municipais em termos de sustentabilidade. Dessa forma, sugere-se a capacitação de gestores públicos municipais, em diferentes segmentos de atuação, visto que muitos servidores ocupam cargos comissionados sem, precisamente, possuírem formação profissional adequada. Essa questão pode gerar dificuldades para a gestão eficiente dos recursos públicos.

Para De Carvalho (2021) a gestão de políticas públicas e programas, geralmente consiste no gerenciamento de uma carência histórica e recorrente, de recursos financeiros, materiais e habilidades técnicas. A capacitação profissional e acadêmica deve estar integrada à realidade das

políticas públicas locais, suas diretrizes, desafios, potencialidades, metodologias, sistemas e estruturação.

Esse achado está em consonância com as descobertas de Martins et al. (2024) que incentivam líderes políticos, planejadores urbanos e gestores empresariais a incorporarem uma perspectiva multidisciplinar e desenvolverem estratégias em ambas as áreas. Observa-se a relevância de integração de inovações tecnológicas, alinhadas a práticas de governança responsáveis, sincronizadas com indicadores de sucesso e com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), visando a garantia de mensuração efetivamente holística e sustentável. Para que haja credibilidade e eficiência nessas ações, é fundamental a participação comunitária, desde as fases de planejamento até a implementação.

Em contrapartida, Serafeim e Yoon (2023) relatam que a classificação ESG convergente pressupõe futuras notícias ESG, entretanto essa relação é atenuada pela amplitude da divergência entre os avaliadores. É identificada uma resposta favorável do mercado a notícias otimistas do ESG e uma rejeição às adversas. Notavelmente, é revelado que a resposta do mercado a informações favoráveis é baixa para empresas que possuem alta classificação ESG, sendo essa questão interpretada como notícia positiva e sendo considerada no valor das ações. As empresas que apresentam baixa discordância, em que as avaliações possuem maior propensão a provocar expectativas mais favoráveis em relação a notícias futuras, os efeitos do reflexo do preço das ações tornam-se ainda mais intensificados. É revelado que as classificações ESG de distintos provedores possuem competência prospectiva diferencial e que a classificação do provedor com maior capacidade preditiva prognostica futuros resultados das ações na existência de divergência significativa de classificações.

Percebeu-se que, ao longo dos anos, as empresas ofertavam capacitações voltadas apenas ao cenário público, considerando pouco ou nada, acerca

de desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Por vezes, nota-se a necessidade de que este tema seja agregado às capacitações dos gestores públicos municipais, podendo colaborar para a seleção de conceitos que vão além da história da ciência, para um determinado conhecimento para que seja realizado estabelecendo-se relações entre eles.

Com base nessas questões, foi desenvolvida uma proposta de formação profissional (**Figura 2**) que envolve não apenas as habilidades essenciais para que haja eficácia na administração da cidade, mas também a aplicabilidade desses princípios em cada esfera de atividade das secretarias.

Figura 2- Estrutura curricular proposta para o curso de formação profissional.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O cronograma do curso de formação profissional sobre aplicação de sustentabilidade e DS no setor público municipal, pode ser desenvolvido em conformidade com as diretrizes e os padrões emergentes nesses conceitos, considerando questões como políticas públicas sustentáveis, gestão ambiental, uso eficiente dos recursos e participação comunitária. Os módulos podem ser planejados para discutir segmentos específicos de atividades das secretarias municipais, de modo a assegurar uma perspectiva integrada e abrangente para promover a sustentabilidade no município de Estrela do Indaiá.

Investir na capacitação de gestores não só aumenta a eficiência e a produtividade, mas também cria uma cultura organizacional que valoriza a economia e a qualidade dos serviços. Como resultado, leva a uma redução de custos a curto e longo prazo e determina o custo-benefício de projetos e investimentos. A proposta de uma formação profissional híbrida, com embasamento nos desafios verificados no decorrer deste trabalho, compreende o aperfeiçoamento de habilidades que, além de serem consideradas fundamentais para a administração pública, também valoriza a aplicabilidade dessas diretrizes em cada secretaria municipal e seus respectivos departamentos.

Nesse contexto, De Lima et al. (2022) argumentam sobre a vantagem do ensino híbrido pode apresentar relação à sua originalidade e versatilidade, apresentando um bom custo-benefício, apresentando eficácia para a geração de protagonismo nos alunos, considerando a dinâmica de ensino, podendo impactar no progresso acadêmico. No entanto, presume-se que a percepção das limitações que compreendem a aplicação deste modelo é essencial para a escolha da metodologia que seja mais benéfica às instalações e recursos tecnológicos das instituições de ensino.

A vantagem do ensino híbrido pode apresentar relação à sua originalidade e versatilidade, apresentando um bom custo-benefício,

apresentando eficácia para a geração de protagonismo nos alunos, considerando a dinâmica de ensino, podendo impactar no progresso acadêmico. Investir na capacitação de gestores não só aumenta a eficiência e a produtividade, mas também cria uma cultura organizacional que valoriza a economia e a qualidade dos serviços. Como resultado, leva a uma redução de custos a curto e longo prazo e determina o custo-benefício de projetos e investimentos (De Lima et al., 2022; Sares; Da Rosa; Zonatto, 2020).

No campo econômico poderão ser observadas melhorias, pois os servidores serão capacitados por profissionais habilitados e com conhecimento para ministrar o curso de formação, o que poderá gerar inúmeros benefícios para o setor econômico. A inserção de conteúdos sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade pode propiciar o desenvolvimento de uma visão articulada entre os conteúdos científicos e seus usos sociais (Machado; Matos, 2020; Soares; Da Rosa; Zonatto, 2020).

De Oliveira (2023) corrobora com este estudo, pois destaca a abordagem de Educação Ambiental (EA) para a sustentabilidade. Nesse sentido, considera-se que dentre as diferentes estratégias viáveis sobre a EA, sendo necessário que sejam consideradas as que possuem abordagem crítica e que possibilitem a integração dos objetivos pedagógicos, políticos, sociais e econômicos, de modo a assegurar a convivência participativa e cidadã. É relevante recobrar que, mesmo que o Brasil fundamente legislações e códigos com finalidade fiscal e punitiva contra as atividades degradadoras, existe a necessidade de que sejam desenvolvidos programas visando a EA para a sustentabilidade.

Sobre a abordagem da EA como plano educativo, Dias, Santos e Silva (2023) discorrem que, por meio da consciência ambiental, é comprovada a construção de um espaço de interações entre a sociedade e sua cultura. Deve-se abordar a complexidade da temática através de formações processuais, reflexivas e críticas, para que os alunos entendam a sua inserção no mundo e possam reavaliar a sua experiência singular com o

ecossistema. Para tanto, o desenvolvimento educacional deve ser considerado uma discussão, em concordância ao conhecimento prévio, às preferências e contribuições dos alunos durante as aulas.

5 CONCLUSÃO

Com base na análise dos dados coletados, torna-se evidente a ausência de deliberações acerca de DS e sustentabilidade nos Planos Municipais de Estrela do Indaiá. A verificação dos resultados do levantamento de dados pressupõe uma deficiência quanto à consideração de questões ambientais e socioambientais, apontando a necessidade de estratégias que possam estimular a implementação desses princípios na gestão pública local.

Desse contexto, o impacto de implementação de um curso de formação profissional que envolva os conceitos de DS e sustentabilidade e práticas ESG, manifesta-se como uma possibilidade promissora para suprir essa deficiência e capacitar os gestores municipais para que sejam adotadas práticas que abrangem esses conceitos. Com o auxílio do curso, os colaboradores podem alcançar habilidades e conhecimentos indispensáveis para associar esses princípios nas atividades do cotidiano, o que pode contribuir para uma gestão mais produtiva, equânime e consciente dos recursos municipais.

A integração das pesquisas em ciências ambientais possui a finalidade de compartilhar os resultados do curso de formação profissional e as suas colaborações para a gestão sustentável do município. Isso requer a avaliação do impacto do curso de formação profissional na aplicação dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável no setor público municipal, de modo a destacar os benefícios concretos e as melhorias observadas na qualidade de vida da população local.

Portanto, recomenda-se que a administração pública local pondere seriamente a implementação do curso supracitado, como segmento de suas ações de aprimoramento e formação de recursos humanos, sendo

aconselhável a realização de futuras revisões dos planos em vigência. Por conseguinte, há a necessidade da realização de estudos sobre o conhecimento da gestão pública, após a implantação do curso em questão.

REFERÊNCIAS

Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Produção técnica**. Brasília, DF, 2019. 80 p.

BRESOLIN, Graziela Grando; DA SILVA, Luana Barcelos; FREIRE, Patricia de Sá. O processo de aprendizagem experiencial em um curso de formação profissional. **E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial**, Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 127-140, 2020.

BURSZTYN, Marcel et al. Sustentabilidade—um conceito que se tornou um valor societal. **Sustainability in Debate**, v. 14, n. 3, p. 7-12, 2023.

CAMPOS, Jean Oliveira et al. Contribuição dos recursos didáticos na EJA: uma análise a partir do estágio supervisionado. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 1, n. 18, 2020.

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto. **Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Bookman, 2010.

DA CRUZ, Tarcísio Carvalho; PEREIRA, Aurea da Silva. O papel dos idosos nos desafios do “desenvolvimento sustentável”. *In*: VASCONCELOS, Antonia Gabriela Freitas de et al. **Envelhecimento humano: desafios contemporâneos**, v. 1, n. 1, p. 466-479, 2020.

DE CARVALHO, Maria de Fátima Cruz Correia. Avanços e desafios da formação e qualificação dos profissionais e gestores do Sistema Único de

Saúde em alimentação e nutrição. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, s. 1, 2021.

DE LIMA, Ana Carolina Bezerra et al. Ensino híbrido na formação em saúde: uma revisão sistemática. **Revista Cuidarte Enero**, v. 13, n. 1, abr. 2022.

DE OLIVEIRA, Alessandro Silva. Educação ambiental e sustentabilidade: um caminho para o desenvolvimento econômico sustentável? **Pesquisa em Educação Ambiental**, v. 18, n. 1, p. 1-18, 2023.

DIAS, Raquel Faria; SANTOS, Tatiani Rabelo Lapa; SILVA, Fernanda Duarte Araújo. Educação Ambiental: descobertas e aprendizagens com crianças da Educação Infantil. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 18, n. 00, 2023.

DOS SANTOS, Cristiane Berenice Caraveta; DE QUADROS, Claudemir. Formação docente e reprodução de práticas: percepções de egressos de um curso de formação de professores para a educação profissional e tecnológica. **Revista Contexto & Educação**, Editora Unijuí, a. 34, n. 107, jan./abr. 2019.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas. 2011.

MACHADO, Diego de Queiroz; MATOS, Fátima Regina Ney. Reflexões sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade: categorias polissêmicas. **Reunir – Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade**, v. 10, n. 3, p. 14-26, 2020.

MARTINS, Miralda Souza et al. Integração estratégica entre modelos de governança baseados em ESG e tecnologias de cidades inteligentes. **P2P**

e Inovação, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 1-26, jan./jun. 2024.

MONTEIRO, Simone Borges Simão et al. Plataforma Unificada de Metodologia Ativa (PUMA): um projeto multidisciplinar. **Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação**, n. E28, p. 766-778, 2020.

PEREIRA, Marta Maximo; SOUZA, Paulo Victor Santos; LOURENÇO, Ariane Bffa. Mapas conceituais e a elaboração de conhecimento científico na história da ciência: algumas aproximações teóricas. **Ciência e Educação**, Bauru, v. 27, 2021.

QUEDI, Rejane Padilha; LOCATELLI, Aline; DA ROSA, Cleci Teresinha Werner. Estatística e sustentabilidade na educação básica: um recorte do estado da arte em produtos técnico-tecnológicos. **Poiésis-Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação**, v. 17, n. 31, p. 57-73, 2023.

REINALDI, Maria Aldinete de Almeida; GIORDANI, Annecy Tojeiro; FREITAS, Carlos Cesar Garcia. Análise da aplicabilidade de um curso de formação pedagógica para professores do ensino técnico de administração. **Atos de Pesquisa em Educação**, v. 15, n. 3, p. 802-822, 2020.

RIZZI, Denise Isabel et al. Práticas ESG (Environmental, Social, Governance) e inovação: evidências entre empresas brasileiras de capital aberto. **Revista Universo Contábil**, v. 18, p. 01-17, 2022.

SALDANHA, Cristina Camila Teles et al. Formação de redes de governança para a inovação no setor público: estudo da Rede InovaGov e Comunidade de Simplificação. **Revista do Serviço Público**, v. 71, n. 3, p. 212-231, dez. 2020.

SALVADOR, Miquel; SANCHO, David. The role of local government in the drive for sustainable development public policies. An analytical framework based on institutional capacities. **Sustainability**, v. 13, n. 11, p. 5978, 2021.

SERAFEIM, George; YOON, Aaron. Stock Price Reactions to ESG News: The Role of ESG Ratings and Disagreement. **Review of Accounting Studies**, v. 28, n. 3, p. 1500–1530, 2023.

SOARES, Cristiano Sausen; DA ROSA, Fabrícia Silva; ZONATTO, Vinícius da Silva. Reflexos do uso do sistema de custos na qualidade da gestão pública com base na percepção de gestores municipais de Santa Maria/RS. **Revista Catarinense da Ciência Contábil**, Florianópolis, v. 19, p. 1-15, 2020.

World Commission on Environment and Development – WECD. **Our Common Future**. New York. 1987.

[1] *Discente do curso de Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, e-mail: franciele_leonor@hotmail.com.*

[2] *Discente do curso de Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, e-mail: arsilva@fasf.edu.br.*

[3] *Discente do curso de Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, e-mail: adautonunes2003@gmail.com.*

[4] *Docente colaboradora do Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí. Doutora em Ciências. e-mail: fernanda.wasner@gmail.com.*

[5] *Docente do Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí. Doutora em Ciência Animal. e-mail: simone.moreira@ifmg.edu.br.*

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!